

Cover management in rainfed olive groves

Challenge

Tilling represents a risk of erosion, nutrient loss, increased soil temperatures and, consequently, soil water evaporation. Extreme weather conditions potentiate these effects, and thus there is a growing need to adapt the conventional agronomic practices used in rainfed olive orchards.

Solution

Cover management is a simple technique that consists of making use of natural or seeded vegetation, controlled by cattle herding or machinery, to protect the soil surface from being directly exposed to environmental conditions, contributing to soil fertilisation.

Benefits

It diminishes soil erosion risk, promotes biodiversity, increases carbon sequestration, improves soil fertility, prevents soil water content loss through evaporation and increases water holding capacity.

Practical recommendation

A set of measures may be applied when deciding on managing the cover of an olive orchard. Next is a simple flowchart (Figure 1) that summarises the steps to take when deciding to opt for cover management in an olive grove. In Figure 2, a grove with natural cover managed by herding (a), mowing (b), and seeding (c) and (d) can be observed.

Applicability box

Theme

Drought-resistant crop
Biodiversity
Climate change adaptation
Climate-change mitigation
Erosion control

Context

Extreme weather conditions, high slope landscape, soils with poor organic matter contents.

Application time

All year

Required implementation time

None/variable depending on the area and culture involved.

Period of impact

All year

Equipment

Mower, shredder, tractor.

Figure 1 - Flowchart on cover management

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 2 – Natural covers managed by herding (a), mowing (b) and seeded covers (c) and (d).

Further information

Further reading

Scientific papers :

- DOI:10.5424/sjar/2015132-6252
- DOI: 10.1016/j.proenv.2015.07.213
- DOI: 10.1016/j.scienta.2013.04.035
- DOI: 10.1007/s10705-015-9730-5
- <http://hdl.handle.net/10198/7910>

Contact information

Publisher: APPITAD

Rua da República à Cocheira, nº 17, 5370-347 Mirandela
<https://appitad.com/>

Author (s): UTAD, IPB, APPITAD

Contact: inovacao@appitad.com

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

Cover management in rainfed olive groves

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

The resilience of olive groves in the current climate change context demands immediate action from farmers. The ex-ante widespread adoption of traditional soil management practices, such as tillage for weed control, leaves an unprotected and bare soil during rainfall, wind and heat waves. In the Portuguese northeast region, there has been severe weather changes from softer winters to extreme heat waves during the summer causing a biological change in the olive trees cycle and consequent loss of productivity. It is a common practice to till 2-3 time a year leading to the worsening of the effects, on soil health (erosion, water holding capacity and biodiversity), of extreme weather conditions. A need for a change in the farmers' mindset is urgent. The ex-post situation (natural cover in row/inter-row, seeded inter-row, refers to a change in the cover management practice leading to a change in the soil's nutrition and thus a change in the fertilizer cost.

Economical costs and benefits

The values presented in the column ex-post refer to installation of the practice. The investment in seeds may not occur if the choice is spontaneous vegetation or, occur once at the year of installation. Costs tend to reduce in a long-term period and refer to machine and man work. The comparison in the last line of the table, is estimated after the first couple of year.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante (€/ha)	Ex-post (€/ha)
Variable costs		
Inputs:		
<i>Seeding/seeds</i>	--	150
<i>Fertilizers</i>	150	100
<i>Machine costs (fuel+depreciation+Manwork)</i>	140	140
TOTAL	290	390
COMPARISON	Global improvement between 1 to 24% of the cost (explanations below):	
<p>Economical benefits: It will be more evident after the first couple of years. The need for nitrogen rich fertilizers will be lower. As for soil interventions, there is no change in the ex-ante and ex-post situation because the tilling hours will be mowing hours. In a long term period the mulching effect of the grass (spontaneous cover) might diminish the mowing hours. If herding the cover is an option, the mowing cost is eliminated.</p>		

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator approximate improvement of 15%:
The indicator is estimated in a long-term period of time (3-4 years) and based on empirical knowledge of fuel consumption as after 3-4 years, the need for cover interventions will be less.	
Water	Indicator improvement of 50%:
The type of crops considered is rainfed. A 50% improvement of soil moisture during the summer has been reported by Carlos M. Correia <i>et al</i> (1) at 10-20 cm depth.	
Soil	Indicator improvement of 15%:
The indicator is estimated based on improvement in soil properties measured by Carlos M. Correa <i>et al</i> (1) at 10-20 cm depth.	
Air	Indicator approximate improvement of 15%:
The indicator is estimated based on empirical knowledge. The presence of vegetation favours carbon sequestration and consequently increases air quality.	
Biodiversity	Indicator approximate improvement of 45%:
The indicator is estimated based on empirical knowledge of auxiliary fauna and flora preservation. A study by José Alberto Pereira <i>et al</i> (2) refers the benefits of biodiversity in spontaneous ground covers.	

Bibliography and sources

- (1) Sandra Martins, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Alexandre Gonçalves, Margarida Arrobas, Ermelinda Pereira, Manuel Ângelo Rodrigues, Fernando M. Nunes and Carlos M. Correia; Synergy between Zeolites and Leguminous Cover Crops Improved Olive Tree Performance and Soil Properties in a Rainfed Olive Orchard; *Agronomy* **2023**, *13*, 2674.
- (2) Maria Villa, Sónia A. P. Santos, António Mexia, Albino Bento and José Alberto Pereira; Ground Cover Management Affects Parasitismo f Prays Oleae (Bernard); *BioControl* **2016**, *96*. 72.

New Practices in Rainfed Olive Groves – Adaptation to climate change

Short description of the OG

The OG's aim was to develop and optimise agronomic practices that can contribute to the mitigation of climate change, increasing carbon sequestration, biodiversity and the adaptation of rainfed olive groves to new climate conditions. The OG evaluated the effect of different natural and sown vegetation covers, the advantages of annual light pruning, different soil and foliar fertilization strategies, the use of mycorrhizal fungi, application of biochar and zeolites, the behaviour of the region's most representative varieties to different edaphoclimatic constraints, and the effect of different natural substances that induce resistance mechanisms with a protective effect against adverse environmental factors.

Benefits

- Increase tree resilience to summer stress;
- Improve soil fertility;
- Improve water infiltration/holding capacity and decrease water loss through evaporation;
- Increase productivity and production quality

Stage of implementation

Project tasks were finalised in 2022.

Applicability box

Theme

Carbon sequestration, agricultural by-products, biodiversity, climate change adaptation, drought-resistant crops

Context

Extreme weather conditions in the northeast of Portugal; soils with poor organic matter content

Duration

52 months

Partners Involved

Academic Institutions: IPB and UTAD
 Farmers' Associations: APPITAD, Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua and Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense
 Farmers: Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Maria Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro and Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Budget

370 000 €

Particularity

Main achieved or expected results

The introduction of short-cycle/natural reseeding leguminous cover crops, as well as the foliar application of kaolin, salicylic and abscisic acids, showed significant increases in production. Annual light pruning is recommended, using the 3-cut method to improve productivity and tree resilience. Inoculation with mycorrhizal fungi (MF) in pre-rooted cuttings reduced the initial growth due to competition for photoassimilates; in contrast, it increased the soil's organic carbon (OC) content. In very acidic soil, the application of mycorrhizal fungi and zeolites (ZL) at planting improved the growth of olive trees as a result of the improvement of water status, calcium (Ca) and magnesium (Mg) levels and photosynthetic activity. In adult olive groves, the application of biochar (BC) and ZL did not improve production but did increase OC and cation exchange capacity (CEC), which can benefit the system in the long term. Commercial MF showed no benefit. The role of boron (B) was demonstrated in protecting against extreme weather conditions as well as the need to avoid high doses of N, due to its negative effect on OC and glomalin in the soil and the quality of the olive oil produced. Mowed shredded wood (MSW) and manure applications, despite providing little N to trees, increased OC and levels of phosphorus and CEC, leaving good indications for future production cycles. No worrying levels of heavy metals were found in soils and plant tissues with the application of urban solid waste and biomass.

Existing materials

Further reading

Scientific papers :

<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013112-3501>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035>
<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>
DOI: 10.3232/SJSS.2019.V9.N3.04
doi:10.3390/su122410630
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109712>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>
<https://doi.org/10.1007/s10705-021-10134-9>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems5020030>
<https://doi.org/10.3390/agronomy11112172>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems6010007>
<https://doi.org/10.3390/agriculture12020171>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.3390/molecules28020831>
<https://doi.org/10.3390/horticulturae9010110>
<https://doi.org/10.3390/molecules28062545>
DOI: 10.1111/sum.12948
<https://doi.org/10.3390/agronomy13112674>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

Contact information

Publisher: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347
Mirandela
<https://appitad.om>

Author(s): APPITAD

Contact: inovacao@appitad.pt

Project partners: IPB, UTAD, APPITAD, Centro de gestão da empresa agrícola Vale do Tua, Centro de gestão de empresas agrícolas Vimiosense, Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Acushla, Manuel Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro, Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Διαχείριση εδαφοκάλυψης σε μη αρδευόμενους ελαιώνες

Πρόκληση

Η μηχανική καλλιέργεια του εδάφους ενέχει κίνδυνο διάβρωσης, απώλειας θρεπτικών ουσιών, αύξησης της θερμοκρασίας του εδάφους και, κατά συνέπεια, εξάτμισης του νερού του εδάφους. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ενισχύουν αυτές τις επιπτώσεις, και επομένως υπάρχει ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για προσαρμογή των συμβατικών καλλιεργητικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στους μη αρδευόμενους ελαιώνες.

Λύση

Η διαχείριση της φυτικής κάλυψης είναι μια απλή καλλιεργητική πρακτική που συνίσταται στη χρήση αυτοφυούς ή σπαρμένης βλάστησης, η οποία ελέγχεται είτε με τη βοσκή ζώων είτε με μηχανήματα, με σκοπό την προστασία της επιφάνειας του εδάφους από την άμεση έκθεση στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη λίπανση του εδάφους.

Οφέλη

Μειώνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, προάγει τη βιοποικιλότητα, αυξάνει τη δέσμευση άνθρακα, βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους, αποτρέπει την απώλεια της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό μέσω της εξάτμισης και αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης του νερού.

Πρακτικές συστάσεις

Όταν αποφασιστεί η εφαρμογή της διαχείρισης κάλυψης ενός ελαιώνα, είναι δυνατό να εφαρμοστεί ένα σύνολο μέτρων. Παρουσιάζεται παρακάτω ένα απλό διάγραμμα ροής (Εικόνα 1), το οποίο συνοψίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν αποφασίσετε να επιλέξετε τη διαχείριση κάλυψης σε έναν ελαιώνα. Στην Εικόνα 2, μπορείτε να δείτε έναν οπωρώνα με φυσική κάλυψη, η διαχείριση της οποίας γίνεται με βοσκή (α), χορτοκοπή (β) και σπορά (γ) και (δ).

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Καλλιέργεια ανθεκτική στην ξηρασία
Βιοποικιλότητα
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Έλεγχος διάβρωσης

Πλαίσιο

Ακραίες καιρικές συνθήκες, τοπίο με μεγάλη κλίση, εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.

Χρόνος εφαρμογής

Όλο το έτος

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Κανένας/μεταβλητός ανάλογα με την περιοχή και την καλλιέργεια.

Περίοδος επιπτώσεων

Όλο το έτος

Εξοπλισμός

Χορτοκοπτική μηχανή,
θρυμματιστής, τρακτέρ.

Εικόνα 1 - Διάγραμμα ροής για τη διαχείριση κάλυψης

(α)

(γ)

(β)

(δ)

Εικόνα 2 – Φυσιικές καλύψεις η διαχείριση των οποίων γίνεται με βοσκή (α), χορτοκοπή (β) και σπαρμένες καλύψεις (γ) και (δ).

Υπάρχοντα υλικά

Περαιτέρω ανάγνωση

Επιστημονικές εργασίες :

- DOI: [10.5424/sjar/2015132-6252](https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252)
- DOI: 10.1016/j.proenv.2015.07.213
- [DOI: 10.1016/j.scienta.2013.04.035](https://doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035)
- DOI: 10.1007/s10705-015-9730-5

- <http://hdl.handle.net/10198/7910>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: APPITAD

Rua da República à Cocheira, nº 17, 5370-347
Mirandela

<https://appitad.com/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: UTAD, IPB, APPITAD

Επικοινωνία: inovacao@appitad.pt

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

www.climed-fruit.eu

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Διαχείριση φυτικής κάλυψης σε ξηρικούς ελαιώνες

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Η ανθεκτικότητα της ελαιοκαλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή απαιτεί άμεση κινητοποίηση από τους αγρότες. Η υφιστάμενη ευρεία υιοθέτηση παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης του εδάφους, όπως η κατεργασία του εδάφους για την καταπολέμηση των ζιζανίων, αφήνει ένα απροστάτευτο και γυμνό έδαφος κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, των ανέμων και των κυμάτων καύσωνα. Στη βορειοανατολική περιοχή της Πορτογαλίας, υπήρξαν σοβαρές καιρικές αλλαγές από πιο ήπιους χειμώνες σε ακραία κύματα καύσωνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που προκάλεσαν βιολογική αλλαγή στον κύκλο των ελαιόδεντρων και συνακόλουθη απώλεια παραγωγικότητας. Είναι κοινή πρακτική να καλλιεργούνται 2-3 φορές το χρόνο, με αποτέλεσμα να επιδεινώνονται οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών στην υγεία του εδάφους (διάβρωση, ικανότητα συγκράτησης νερού και βιοποικιλότητα). Η ανάγκη για αλλαγή της νοοτροπίας των αγροτών είναι επείγουσα. Η μελλοντική κατάσταση (φυσική κάλυψη στη σειρά/ενδιάμεσα στη σειρά, σπορά ενδιάμεσα στη σειρά) αναφέρεται σε μια αλλαγή στην πρακτική διαχείρισης της κάλυψης που οδηγεί σε αλλαγή στη θρέψη του εδάφους και, συνεπώς, σε αλλαγή στο κόστος λίπανσης.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Οι τιμές που παρουσιάζονται στη στήλη ex-post αφορούν την εγκατάσταση της πρακτικής. Η επένδυση σε σπόρους μπορεί να μην πραγματοποιηθεί εάν η επιλογή είναι η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης ή, να πραγματοποιηθεί μία φορά κατά το έτος εγκατάστασης. Το κόστος τείνει να μειώνεται μακροπρόθεσμα και αφορά την εργασία μηχανών και ανθρώπων. Η σύγκριση στην τελευταία γραμμή του πίνακα εκτιμάται μετά το πρώτο δίμηνο.

Υπόμνημα

- Εκτιμώμενος
- Μετρούμενος

	Εκ των προτέρων (€/ha)	Εκ των υστέρων (€/εκτάριο)
Μεταβλητό κόστος		
Είσοδοι:		
Σπορά/σπόροι	--	150
Λιπάσματα	150	100
Κόστος μηχανών (καύσιμα+αποσβέσεις+εργασία)	140	140
ΣΥΝΟΛΟ	290	390
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική βελτίωση μεταξύ 1 και 24% του κόστους (επεξηγήσεις παρακάτω): 	

Οικονομικά οφέλη: Θα είναι πιο εμφανή μετά τα πρώτα δύο χρόνια. Η ανάγκη για λιπάσματα πλούσια σε άζωτο θα είναι μικρότερη. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις στο έδαφος, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κατάσταση, επειδή οι ώρες κατεργασίας θα γίνουν ώρες κοπής. Μακροπρόθεσμα, η επίδραση του χόρτου (αυθόρμητη κάλυψη) θα μπορούσε να μειώσει τις ώρες κοπής. Εάν η βοσκή της κάλυψης είναι μια επιλογή, το κόστος κοπής εξαλείφεται.

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	<p>Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης 15%:</p>
<p>Ο δείκτης εκτιμάται σε μακροπρόθεσμη χρονική περίοδο (3-4 έτη) και βασίζεται σε εμπειρική γνώση της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς μετά από 3-4 έτη η ανάγκη για παρεμβάσεις κάλυψης θα είναι μικρότερη.</p>	
Νερό	<p>Βελτίωση του δείκτη κατά 50%:</p>
<p>Ο τύπος των καλλιεργειών που εξετάζονται είναι ξηρικός. Ο Carlos M. Correia κ.ά. (1) ανέφεραν βελτίωση της εδαφικής υγρασίας κατά 50% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε βάθος 10-20 cm.</p>	
Έδαφος	<p>Βελτίωση του δείκτη κατά 15%:</p>
<p>Ο δείκτης εκτιμάται με βάση τη βελτίωση των εδαφικών ιδιοτήτων που μετρήθηκαν από τους Carlos M. Correa <i>et al</i> (1) σε βάθος 10-20 cm.</p>	
Αέρας	<p>Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης 15%:</p>
<p>Ο δείκτης εκτιμάται με βάση την εμπειρική γνώση. Η παρουσία βλάστησης ευνοεί τη δέσμευση του άνθρακα και, κατά συνέπεια, αυξάνει την ποιότητα του αέρα.</p>	
Βιοποικιλότητα	<p>Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης 45%:</p>
<p>Ο δείκτης εκτιμάται με βάση την εμπειρική γνώση της βοηθητικής διατήρησης της πανίδας και της χλωρίδας. Μια μελέτη των José Alberto Pereira <i>et al</i> (2) αναφέρεται στα οφέλη της βιοποικιλότητας σε αυθόρμητες εδαφοκάλυψης.</p>	

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) Sandra Martins, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Alexandre Gonçalves, Margarida Arrobas, Ermelinda Pereira, Manuel Ângelo Rodrigues, Fernando M. Nunes and Carlos M. Correia; Synergy between Zeolites and Leguminous Cover Crops Improved Olive Tree Performance and Soil Properties in a Rainfed Olive Orchard; *Agronomy* **2023**, *13*, 2674.
- (2) Maria Villa, Sónia A. P. Santos, António Mexia, Albino Bento and José Alberto Pereira; Ground Cover Management Affects Parasitismo f Prays Oleae (Bernard); *BioControl* **2016**, *96*. 72.

Νέες Πρακτικές σε Μη Αρδευόμενους Ελαιώνες – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Στόχος της επιχειρησιακής ομάδας ήταν να αναπτύξει και να βελτιστοποιήσει καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αυξάνοντας τη δέσμευση του άνθρακα, τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή των μη αρδευόμενων ελαιώνων στις νέες κλιματικές συνθήκες. Η επιχειρησιακή ομάδα αξιολόγησε την επίδραση διαφόρων καλλιεργειών φυτοκάλυψης (φυσικών και σπαρμένων), τα πλεονεκτήματα του ετήσιου ελαφρού κλαδέματος, τις διαφορετικές στρατηγικές εδαφικής και διαφυλλικής λίπανσης, τη χρήση μυκορριζικών μυκήτων, την εφαρμογή βιοάνθρακα και ζεολίθων, τη συμπεριφορά των πιο αντιπροσωπευτικών ποικιλιών της περιοχής υπό διαφορετικούς εδαφοκλιματικούς περιορισμούς, και την επίδραση διαφόρων φυσικών ουσιών που ενεργοποιούν μηχανισμούς αντίστασης με προστατευτική δράση έναντι δυσμενών περιβαλλοντικών παραγόντων.

Οφέλη

Αύξηση της ανθεκτικότητας των δέντρων στη θερινή καταπόνηση·
Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους·
Βελτίωση της ικανότητας διείσδυσης/συγκράτησης του νερού και μείωση της απώλειας νερού μέσω εξάτμισης·
Αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας παραγωγής

Στάδιο εφαρμογής

Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν το 2022.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Δέσμευση άνθρακα, γεωργικά υποπροϊόντα, βιοποικιλότητα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καλλιεργειές ανθεκτικές στην ξηρασία

Περιεχόμενα

Ακραίες καιρικές συνθήκες στη βορειοανατολική Πορτογαλία· εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία

Διάρκεια

52 μήνες

Εταίροι ΕΟ

Ακαδημαϊκά ιδρύματα: IPB και UTAD
Ενώσεις αγροτών: APPITAD, Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua και Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense
Γεωργοί: Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Maria Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro και Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

370 000 €

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

Η εισαγωγή καλλιεργειών ψυχανθών εδαφοκάλυψης (μικρού κύκλου/φυσικής επανασποράς), καθώς και η διαφυλλική εφαρμογή καολίνης, σαλικυλικού και αψισικού οξέος στο φύλλωμα, φάνηκε ότι αυξάνουν σημαντικά την παραγωγή. Συνιστάται η εφαρμογή ελαφρού ετησίου κλαδέματος με τη μέθοδο των 3 τομών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των δέντρων. Ο εμβολιασμός με μυκορριζικούς μύκητες σε προ-ριζωμένα μοσχεύματα μείωσε την αρχική ανάπτυξη λόγω του ανταγωνισμού για τις φωτο-αφομοιώσιμες ουσίες· αντίθετα, αύξησε την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανικό άνθρακα. Σε πολύ όξινα εδάφη, η εφαρμογή μυκορριζικών μυκήτων και ζεόλιθου κατά τη φύτευση βελτίωσε την ανάπτυξη των ελαιοδέντρων ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της κατάστασης του νερού, των επιπέδων ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg), και της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Σε παραγωγικούς ελαιώνες, η εφαρμογή βιοάνθρακα και ζεόλιθου δεν βελτίωσε την παραγωγή, αλλά αύξησε τον οργανικό άνθρακα και την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC), γεγονός που μπορεί να ωφελήσει το σύστημα μακροπρόθεσμα. Τα εμπορικά σκευάσματα μυκκώριζων δεν έδειξαν να έχουν κανένα όφελος. Καταδείχθηκε ο ρόλος του βορίου (B) στην προστασία έναντι των ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς και η ανάγκη αποφυγής των υψηλών δόσεων N, λόγω της αρνητικής επίδρασής του στον οργανικό άνθρακα και τη γλομαλίνη στο έδαφος, αλλά και στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. Οι εφαρμογές πριονιδιού και κοπριάς, παρά το γεγονός ότι παρείχαν ελάχιστο N στα δέντρα, αύξησαν τον οργανικό άνθρακα και τα επίπεδα φωσφόρου και την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων CEC, δίνοντας θετικές ενδείξεις για τους μελλοντικούς κύκλους παραγωγής. Δε βρέθηκαν ανησυχητικά επίπεδα συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στο έδαφος και στους ιστούς των φυτών, λόγω της εφαρμογής αστικών στερεών αποβλήτων και βιομάζας.

Υπάρχοντα υλικά

Περαιτέρω ανάγνωση

Επιστημονικές εργασίες

<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013112-3501>

<http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035>

<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>

DOI: 10.3232/SJSS.2019.V9.N3.04

doi:10.3390/su122410630

<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109712>

<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

<https://doi.org/10.1007/s10705-021-10134-9>

<https://doi.org/10.3390/soilsystems5020030>

<https://doi.org/10.3390/agronomy11112172>

<https://doi.org/10.3390/soilsystems6010007>

<https://doi.org/10.3390/agriculture12020171>

<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>

<https://doi.org/10.3390/molecules28020831>

<https://doi.org/10.3390/horticulturae9010110>

<https://doi.org/10.3390/molecules28062545>

DOI: 10.1111/sum.12948

<https://doi.org/10.3390/agronomy13112674>

<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>

<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>

<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347

Mirandela

<https://appitad.com>

Συγγραφέας(ες): Χρ: APPITAD

Επικοινωνία: inovacao@appitad.pt

Εταίροι του έργου: IPB, UTAD, APPITAD, Centro de gestão da empresa agrícola Vale do Tua, Centro de gestão de empresas agrícolas Vimiosense, Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Acushla, Manuel Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro, Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
www.climed-fruit.eu

© 2023

Manejo de cubierta en olivares de secano

Desafío

El laboreo representa un riesgo de erosión, pérdida de nutrientes, aumento de la temperatura del suelo y, en consecuencia, evaporación del agua del suelo. Las condiciones meteorológicas extremas potencian estos efectos, por lo que cada vez es más necesario adaptar las prácticas agronómicas convencionales utilizadas en los olivares de secano.

Solución

El manejo de la cubierta es una técnica sencilla que consiste en aprovechar la vegetación natural o sembrada, controlada por el pastoreo del ganado o la maquinaria, para proteger la superficie del suelo de la exposición directa a las condiciones medioambientales, lo que contribuye a la fertilización del suelo.

Beneficios

Disminuye el riesgo de erosión del suelo, fomenta la biodiversidad, aumenta la captura de carbono, mejora la fertilidad del suelo, evita la pérdida de contenido de agua del suelo por evaporación e incrementa la capacidad de retención de agua.

Recomendaciones prácticas

A la hora de decidir el manejo de la cubierta de un olivar se pueden aplicar una serie de medidas. A continuación, se presenta un sencillo diagrama de flujo (figura 1) que resume los pasos que se deben seguir cuando se decide optar por el manejo de la cubierta de un olivar. En la figura 2, se observa un olivar con cubierta natural con manejo mediante pastoreo (a), siega (b) y siembra (c) y (d).

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Cultivo resistente a la sequía
Biodiversidad
Adaptación al cambio climático
Mitigación del cambio climático
Control de la erosión

Contexto

Condiciones climáticas extremas, paisaje de talud elevado, suelos con escaso contenido de materia orgánica.

Tiempo de aplicación

Todo el año

Tiempo de aplicación necesario

Ninguna/variable según la zona y la cultura de que se trate.

Periodo de impacto

Todo el año

Equipamiento

Segadora, trituradora, tractor.

Figura 1: Diagrama de flujo del manejo de la cubierta

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 2: Cubiertas naturales con manejo mediante pastoreo (a), siega (b) y cubiertas sembradas (c) y (d).

Materiales disponibles

Para saber más

Artículos científicos

- DOI:10.5424/sjar/2015132-6252
- DOI: 10.1016/j.proenv.2015.07.213
- DOI: 10.1016/j.scienta.2013.04.035
- DOI: 10.1007/s10705-015-9730-5
- <http://hdl.handle.net/10198/7910>

Información de contacto

Editor: APPITAD

Rua da República à Cocheira, nº 17, 5370-347 Mirandela
<https://appitad.com/>

Autor(es): UTAD, IPB, APPITAD

Contacto: inovacao@appitad.com

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

Gestión de cubiertas en olivares de secano

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

La resistencia de los olivares en el actual contexto de cambio climático exige una actuación inmediata por parte de los agricultores. La adopción generalizada ex-ante de prácticas tradicionales de gestión del suelo, como el laboreo para controlar las hierbas, deja un suelo desprotegido y desnudo durante las lluvias, el viento y las olas de calor. En la región del noreste portugués se han producido cambios climáticos severos, desde inviernos más suaves hasta olas de calor extremo durante el verano, lo que ha provocado un cambio biológico en el ciclo de los olivos y la consiguiente pérdida de productividad. El laboreo 2-3 veces al año es una práctica habitual, lo que agrava los efectos que las condiciones meteorológicas extremas tienen sobre la salud del suelo (erosión, capacidad de retención de agua y biodiversidad). Es urgente cambiar la mentalidad de los agricultores. La situación ex-post (cubierta natural en hilera/entre hileras, sembrada entre hileras, se refiere a un cambio en la práctica de gestión de la cubierta que conlleva un cambio en la nutrición del suelo y, por tanto, un cambio en el coste del fertilizante.

Costes y beneficios económicos

Los valores presentados en la columna ex-post se refieren a la instalación de la práctica. La inversión en semillas puede no producirse si la elección es vegetación espontánea o producirse una vez al año de la instalación. Los costes tienden a reducirse a largo plazo y se refieren al trabajo de máquinas y la mano de obra. La comparación de la última línea del cuadro se calcula después de los dos primeros años.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante (€/ha)	Ex-post (€/ha)
Costes variables		
Entradas:		
<i>Siembra/semillas</i>	--	150
<i>Fertilizantes</i>	150	100
<i>Costes de maquinaria (combustible+amortización+mano de obra)</i>	140	140
TOTAL	290	390
COMPARACIÓN	Mejora global entre el 1 % y el 24 % del coste (explicada a continuación): 	
Beneficios económicos: Serán más evidentes después de los dos primeros años. La necesidad de fertilizantes ricos en nitrógeno será menor. En cuanto a las intervenciones en el suelo, no hay cambios en la situación ex-ante y ex-post porque las horas de laboreo serán horas de siega. A largo plazo, el efecto de <i>mulching</i> de la hierba (cubierta espontánea) puede reducir las horas de siega. Si se opta por el pastoreo de la cubierta, se elimina el coste de la siega.		

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Indicador de mejora aproximada del 15 %:
El indicador se estima a largo plazo (3-4 años) y se basa en el conocimiento empírico del consumo de combustible, ya que al cabo de 3-4 años, la necesidad de intervenciones en la cubierta será menor.	
Agua	Mejora de los indicadores en un 50 %:
El tipo de cultivo considerado es el de secano. Carlos M. Correia <i>et al</i> (1) han indicado una mejora del 50 % de la humedad del suelo durante el verano a 10-20 cm de profundidad.	
Suelo	Mejora de los indicadores en un 15 %:
El indicador se estima a partir de la mejora de las propiedades del suelo medida por Carlos M. Correa <i>et al</i> (1) a 10-20 cm de profundidad.	
Aire	Mejora aproximada del indicador del 15 %:
El indicador se estima a partir de conocimientos empíricos. La presencia de vegetación favorece el secuestro de carbono y, en consecuencia, aumenta la calidad del aire.	
Biodiversidad	Mejora aproximada del indicador del 45 %:
El indicador se estima a partir del conocimiento empírico de la conservación de la fauna y la flora auxiliares. Un estudio de José Alberto Pereira <i>et al</i> (2) hace referencia a los beneficios de la biodiversidad en las cubiertas espontáneas del suelo.	

Bibliografía y fuentes

- (1). Sandra Martins, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Alexandre Gonçalves, Margarida Arrobas, Ermelinda Pereira, Manuel Ângelo Rodrigues, Fernando M. Nunes and Carlos M. Correia; Synergy between Zeolites and Leguminous Cover Crops Improved Olive Tree Performance and Soil Properties in a Rainfed Olive Orchard; *Agronomy* **2023**, *13*, 2674.
- (2) Maria Villa, Sónia A. P. Santos, António Mexia, Albino Bento and José Alberto Pereira; Ground Cover Management Affects Parasitismo f Prays Oleae (Bernard); *BioControl* **2016**, *96*. 72.

Nuevas prácticas en olivares de secano: Adaptación al cambio climático

Breve descripción del GO

El objetivo del grupo operativo consistía en desarrollar y optimizar prácticas agronómicas que puedan contribuir a mitigar el cambio climático, aumentando la captura de carbono, la biodiversidad y la adaptación de los olivares de secano a las nuevas condiciones climáticas. El GO evaluó el efecto de diferentes cubiertas vegetales naturales y sembradas, las ventajas de la poda ligera anual, las diferentes estrategias de fertilización edáfica y foliar, el uso de hongos micorrícicos, la aplicación de biocarbón y zeolitas, el comportamiento de las variedades más representativas de la región ante diferentes condicionantes edafoclimáticos y el efecto de diferentes sustancias naturales inductoras de mecanismos de resistencia con efecto protector frente a factores medioambientales adversos.

Beneficios

Aumento de la resiliencia de los árboles al estrés estival

Mejora de la fertilidad del suelo

Mejora de la capacidad de infiltración/retención de agua y disminución de la pérdida de agua por evaporación

Aumento de la productividad y la calidad de la producción

Fase de desarrollo

Las tareas del proyecto finalizaron en 2022.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Captura de carbono, subproductos agrícolas, biodiversidad, adaptación al cambio climático, cultivos resistentes a la sequía

Contexto

Condiciones meteorológicas extremas en el noreste de Portugal; suelos con escaso contenido de materia orgánica

Duración

52 meses

Socios del proyecto

Instituciones académicas: IPB y UTAD

Asociaciones de agricultores: APPITAD, Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua y Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense

Agricultores: Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Maria Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro y Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Presupuesto

370 000 €

Particularidades

Principales resultados obtenidos o esperados

La introducción de cultivos de cobertura de leguminosas de ciclo corto/resiembra natural, así como la aplicación foliar de caolín y de ácidos salicílico y abscísico, mostraron aumentos significativos de la producción. Se recomienda una poda ligera anual, con el método de los 3 cortes, para mejorar la productividad y la resiliencia de los árboles. La inoculación con hongos micorrícicos (MF) en esquejes preembraizados redujo el crecimiento inicial a causa de la competencia por los fotoasimilados; en cambio, aumentó el contenido de carbono orgánico (CO) del suelo. En suelos muy ácidos, la aplicación de hongos micorrícicos y zeolitas (ZL) en el momento de la plantación mejoró el crecimiento de los olivos como consecuencia de la mejora del estado hídrico, los niveles de calcio (Ca) y magnesio (Mg) y la actividad fotosintética. En olivares adultos, la aplicación de biocarbón (BC) y ZL no mejoró la producción, pero sí aumentó el CO y la capacidad de intercambio catiónico (CIC), lo que puede beneficiar al sistema a largo plazo. Los MF comerciales no mostraron ningún beneficio. Se demostró el papel del boro (B) en la protección frente a condiciones climáticas extremas, así como la necesidad de evitar dosis elevadas de N, debido a su efecto negativo sobre el CO y la glomalina del suelo y la calidad del aceite de oliva producido. Las aplicaciones de madera triturada cortada (MTC) y estiércol, a pesar de aportar poco N a los árboles, aumentaron el CO y los niveles de fósforo y CIC, por lo que dejaron buenas perspectivas para futuros ciclos de producción. No se encontraron niveles preocupantes de metales pesados en suelos y tejidos vegetales con la aplicación de residuos sólidos urbanos y biomasa.

Materiales disponibles

Para saber más

Artículos científicos :

<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013112-3501>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035>
<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>
DOI: 10.3232/SJSS.2019.V9.N3.04
doi:10.3390/su122410630
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109712>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>
<https://doi.org/10.1007/s10705-021-10134-9>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems5020030>
<https://doi.org/10.3390/agronomy11112172>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems6010007>
<https://doi.org/10.3390/agriculture12020171>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.3390/molecules28020831>
<https://doi.org/10.3390/horticulturae9010110>
<https://doi.org/10.3390/molecules28062545>
DOI: 10.1111/sum.12948
<https://doi.org/10.3390/agronomy13112674>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

Información de contacto

Editor: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347

Mirandela

<https://appitad.com>

Autor(es): APPITAD

Contacto: inovacao@appitad.pt

Socios del proyecto: IPB, UTAD, APPITAD, Centro de gestão da empresa agrícola Vale do Tua, Centro de gestão de empresas agrícolas Vimiosense, Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Acushla, Manuel Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro, Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Gestion de la couverture du sol en oliveraie non irriguée

Principaux enjeux

Le travail du sol présente un risque d'érosion, de perte d'éléments nutritifs, d'augmentation de la température du sol et, par conséquent, d'évaporation de l'eau du sol. Les conditions météorologiques extrêmes renforcent ces effets, et il est donc de plus en plus nécessaire d'adapter les pratiques agronomiques conventionnelles adoptées dans les oliveraies non irriguées.

Solution

La gestion du couvert végétal est une technique simple qui consiste à utiliser la végétation naturelle ou semée, broutée par le bétail ou fauchée, pour protéger la surface du sol de l'exposition directe aux conditions environnementales, contribuant ainsi à la fertilisation du sol.

Avantages

La présence d'un couvert végétal diminue le risque d'érosion du sol, favorise la biodiversité, augmente la séquestration du carbone, améliore la fertilité du sol, empêche la perte de la teneur en eau du sol par évaporation et augmente la capacité de rétention de l'eau.

Recommandations pratiques

Un ensemble de mesures peut être mis en place lorsqu'il s'agit de décider de la gestion du couvert végétal d'une oliveraie. Le schéma suivant est un organigramme simple (Figure 1) qui résume les étapes à suivre lorsqu'on décide d'opter pour la gestion du couvert végétal dans une oliveraie. La Figure 2 montre une oliveraie avec un couvert végétal entretenu par pâturage (a), fauchage (b), ou semé (c) et (d).

Conditions d'application

Mots clés

Culture résistante à la sécheresse
Biodiversité
Adaptation au changement climatique
Atténuation du changement climatique
Lutte contre l'érosion

Contexte

Conditions météorologiques extrêmes, paysage à forte pente, sols à faible teneur en matière organique.

Période d'application

Toute l'année

Délai de mise en œuvre nécessaire

Aucun/variable en fonction de la région et de la culture concernées.

Période d'impact

Toute l'année

Matériel

Faucheuse, broyeur, tracteur.

Figure 1 - Organigramme sur la gestion du couvert végétal

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 2 – Couvertures végétales entretenues par pâturage (a), fauchage (b), ou semées (c) et (d).

Ressources associées

Lectures complémentaires

Articles scientifiques :

- DOI: [10.5424/sjar/2015132-6252](https://doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252)
- DOI: 10.1016/j.proenv.2015.07.213
- [DOI: 10.1016/j.scienta.2013.04.035](https://doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035)
- DOI: 10.1007/s10705-015-9730-5
- <http://hdl.handle.net/10198/7910>

Contacts

Éditeur: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347
Mirandela
<https://appitad.om>

Auteur(s): UTAD, IPB, APPITAD

Contact: inovacao@appitad.pt

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Gestion des couverts végétaux en oléiculture

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

La résilience des oliveraies dans le contexte actuel du changement climatique exige une action immédiate de la part des agriculteurs. L'adoption généralisée ex ante de pratiques traditionnelles de gestion des sols, telles que le travail du sol pour lutter contre les mauvaises herbes, laisse un sol nu et sans protection en cas de précipitations, de vent et de vagues de chaleur. Dans la région portugaise du nord-est, les conditions météorologiques ont été très changeantes, passant d'hivers doux à des vagues de chaleur extrême pendant l'été, ce qui a entraîné un changement biologique dans le cycle des oliviers et une perte de productivité conséquente. Il est courant de travailler le sol deux à trois fois par an (situation ex ante), ce qui aggrave les effets des conditions météorologiques extrêmes sur la santé des sols (érosion, capacité de rétention de l'eau et biodiversité).. La situation ex-post (couverture naturelle en ligne/inter-rang, semée inter-rang) se réfère à un changement dans la pratique de gestion de la couverture conduisant à un changement dans la nutrition du sol et donc à un changement dans le coût de l'engrais.

Impacts économiques

Les valeurs présentées dans la colonne ex post se réfèrent à l'installation de la pratique. L'investissement dans les semences peut ne pas se produire si le choix se porte sur une végétation spontanée ou se produire une seule fois l'année de l'installation. Les coûts tendent à diminuer à long terme et se rapportent au travail des machines et des hommes. La comparaison dans la dernière ligne du tableau est estimée après les deux premières années.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex-ante (€/ha)	Ex-post (€/ha)
Coûts variables		
Entrées :		
<i>Ensemencement/semences</i>	--	150
<i>Engrais</i>	150	100
<i>Coûts des machines (carburant+dépréciation+main d'œuvre)</i>	140	140
TOTAL	290	390
COMPARAISON	Amélioration globale entre 1 et 24% du coût (explications ci-dessous) :	
<p>Avantages économiques : ils seront plus évidents après les deux premières années. Les besoins en engrais riches en azote seront moindres. En ce qui concerne les interventions sur le sol, il n'y a pas de changement entre la situation ex ante et ex post car les heures de travail du sol seront des heures de fauchage. A long terme, l'effet mulching de l'herbe (couverture spontanée) peut diminuer les heures de tonte. Si le maintien du couvert est une option, le coût de la fauche est éliminé.</p>		

Impacts environnementaux

Energie	Amélioration approximative de l'indicateur de 15 % :
L'indicateur est estimé à long terme (3-4 ans) et basé sur la connaissance empirique de la consommation de carburant, car après 3-4 ans, le besoin d'interventions sur le couvert sera moindre.	
Eau	Amélioration de l'indicateur de 50 % :
. Carlos M. Correia <i>et al</i> (1) ont rapporté une amélioration de 50 % de l'humidité du sol pendant l'été à une profondeur de 10 à 20 cm sur une culture non irriguée.	
Sol	Amélioration de l'indicateur de 15 % :
L'indicateur est estimé sur la base de l'amélioration des propriétés du sol mesurée par Carlos M. Correa <i>et al</i> (1) à une profondeur de 10-20 cm.	
Air	Amélioration approximative de l'indicateur de 15 % :
L'indicateur est estimé sur la base de connaissances empiriques. La présence de végétation favorise le piégeage du carbone et améliore par conséquent la qualité de l'air.	
Biodiversité	Amélioration approximative de l'indicateur de 45 % :
L'indicateur est estimé sur la base de connaissances empiriques sur la préservation de la faune et de la flore auxiliaires. Une étude de José Alberto Pereira <i>et al</i> (2) mentionne les avantages de la biodiversité dans les couvertures végétales spontanées.	

Bibliographie et références

(1). Sandra Martins, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Alexandre Gonçalves, Margarida Arrobas, Ermelinda Pereira, Manuel Ângelo Rodrigues, Fernando M. Nunes and Carlos M. Correia; Synergy between Zeolites and Leguminous Cover Crops Improved Olive Tree Performance and Soil Properties in a Rainfed Olive Orchard; *Agronomy* **2023**, *13*, 2674.

(2) Maria Villa, Sónia A. P. Santos, António Mexia, Albino Bento and José Alberto Pereira; Ground Cover Management Affects Parasitismo f Prays Oleae (Bernard); *BioControl* **2016**, *96*. 72.

Nouvelles pratiques en oléiculture – Adaptation au changement climatique

Brève description du groupe opérationnel

L'objectif du groupe opérationnel était de développer et d'optimiser les pratiques agronomiques qui peuvent contribuer à l'atténuation du changement climatique, à l'augmentation de la séquestration du carbone, à la biodiversité et à l'adaptation des oliveraies non irriguées à de nouvelles conditions climatiques. Le groupe opérationnel a évalué l'effet de différents couverts végétaux naturels et semés, les avantages d'une taille annuelle légère, différentes stratégies de fertilisation (au sol et foliaire), l'utilisation de champignons mycorrhiziens, l'épandage de biochar et de zéolites, le comportement des variétés les plus représentatives de la région face à différentes contraintes édapho-climatiques, et l'effet de différentes substances naturelles qui induisent des mécanismes de résistance ayant un effet protecteur contre les facteurs environnementaux défavorables.

Valeur ajoutée

Augmentation de la résistance des arbres au stress estival ;
Amélioration de la fertilité des sols ;
Amélioration de la capacité d'infiltration et de rétention de l'eau et diminution de la perte d'eau par évaporation ;
Augmentation de la productivité et de la qualité de la production

Etat actuel du projet

Le projet s'est terminé en 2022.

Infos clés

Thème

Séquestration du carbone, sous-produits agricoles, biodiversité, adaptation au changement climatique, cultures résistantes à la sécheresse

Contexte

Conditions météorologiques extrêmes dans le nord-est du Portugal ; sols pauvres en matière organique

Durée

52 mois

Partenaires du projet

Instituts universitaires : IPB et UTAD
Associations d'agriculteurs : APPITAD, Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua et Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense
Agriculteurs : Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Maria Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro et Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Budget

370 000 €

Principaux résultats obtenus ou attendus

L'introduction des couverts végétaux à base de légumineuses à cycle court et à réensemencement naturel, ainsi que l'application foliaire de kaolin et d'acides salicylique et abscissique, ont entraîné des augmentations significatives de la production. Une taille légère annuelle est recommandée, en utilisant la méthode des trois coupes afin d'améliorer la productivité et la résistance des arbres. L'inoculation de champignons mycorhiziens (MF) dans des boutures pré-enracinées a réduit la croissance initiale en raison de la compétition pour les photoassimilats ; en revanche, celle-ci a augmenté la teneur en carbone organique (CO) du sol. Dans un sol très acide, l'utilisation de champignons mycorhiziens et de zéolites (ZL), lors de la plantation, a amélioré la croissance des oliviers grâce à l'amélioration de l'état hydrique, des niveaux de calcium (Ca) et de magnésium (Mg) et de l'activité photosynthétique. Dans les oliveraies adultes, l'épandage de biochar (BC) et de ZL n'a pas amélioré la production mais a augmenté la teneur en CO et la capacité d'échange cationique (CEC), ce qui peut être bénéfique pour le système à long terme. Les champignons mycorhiziens (MF) sous forme d'inoculants commerciaux n'ont pas eu d'effet bénéfique. Le rôle du bore (B) a été démontré dans la protection contre les conditions climatiques extrêmes, de même que la nécessité d'éviter les doses élevées d'N, en raison de son effet négatif sur le CO et la glomaline dans le sol ainsi que sur la qualité de l'huile d'olive produite. Les épandages de mulchs de copeaux de bois et de fumier, bien que fournissant peu d'azote (N) aux arbres, ont augmenté la teneur en CO ainsi que les niveaux de phosphore et de CEC, ce qui laisse présager de bonnes perspectives pour les cycles de production à venir. Aucun niveau inquiétant de métaux lourds n'a été trouvé dans les sols et les tissus végétaux lors de l'épandage de déchets solides urbains et de biomasse.

Ressources associées

Lectures complémentaires

Articles scientifiques :

- <http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013112-3501>
- <http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035>
- <http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>
- DOI: 10.3232/SJSS.2019.V9.N3.04
- doi:10.3390/su122410630
- <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109712>
- <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>
- <https://doi.org/10.1007/s10705-021-10134-9>
- <https://doi.org/10.3390/soilsystems5020030>
- <https://doi.org/10.3390/agronomy11112172>
- <https://doi.org/10.3390/soilsystems6010007>
- <https://doi.org/10.3390/agriculture12020171>
- <https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
- <https://doi.org/10.3390/molecules28020831>
- <https://doi.org/10.3390/horticulturae9010110>
- <https://doi.org/10.3390/molecules28062545>
- DOI: 10.1111/sum.12948
- <https://doi.org/10.3390/agronomy13112674>
- <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- <https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
- <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

Contacts

Éditeur: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347
Mirandela
<https://appitad.om>

Auteur(s): APPITAD

Contact: inovacao@appitad.pt

Partenaires du projet: IPB, UTAD, APPITAD, Centro de gestão da empresa agrícola Vale do Tua, Centro de gestão de empresas agrícolas Vimiosense, Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Acushla, Manuel Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro, Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Gospodarenje pokrovom u maslinicima koji se navodnjavaju samo oborinama

Izazov

Oranje donosi rizik od erozije, gubitka hranjivih tvari i povećanih temperatura tla, a time i isparavanja vode iz tla. Ekstremni vremenski uvjeti potenciraju te učinke, pa stoga postoji sve veća potreba za prilagodbom konvencionalnih poljoprivrednih postupaka u maslinicima koji se navodnjavaju samo oborinama.

Rješenje

Gospodarenje pokrovom jednostavna je tehnika koja se sastoji od primjene prirodne ili zasijane vegetacije kojom se gospodari ispašom ili mehanizacijom. Cilj je zaštita površine tla od izravnog izlaganja uvjetima okoliša, pridonoseći gnojidbi tla.

Koristi

Smanjuje rizik od erozije tla, potiče bioraznolikost, povećava sekvestraciju ugljika, poboljšava plodnost tla, sprječava gubitak sadržaja vode u tlu isparavanjem i povećava kapacitet zadržavanja vode.

Okvir primjenjivosti

Tema

Usjev otporan na sušu
Bioraznolikost
Prilagodba klimatskim promjenama
Ublažavanje klimatskih promjena
Suzbijanje erozije

Kontekst

Ekstremni vremenski uvjeti, teren s izrazitim nagibom, tla s niskim udjelom organskih tvari.

Vrijeme primjene

Cijela godina

Potrebno vrijeme implementacije

Nema/varira ovisno o području i usjevu

Razdoblje utjecaja

Cijela godina

Oprema

Kosilica, sjeckalica, traktor.

Praktične preporuke

Pri odlučivanju o gospodarenju pokrovom u masliniku može se primijeniti niz mjera. U nastavku se nalazi jednostavan dijagram toka (Slika 1.) koji sažeto prikazuje korake koje treba poduzeti u slučaju odluke za gospodarenje pokrovom u masliniku. Na Slici 2. može se vidjeti maslinik s prirodnim pokrovom kojim se gospodari ispašom (a), košnjom (b) i sjetvom (c) i (d).

Slika 1. – Dijagram toka gospodarenja pokrovom

(a)

(c)

(b)

(d)

Slika 2. – Prirodni pokrov kojim se gospodari ispašom (a), košnjom (b) i sjetvom (c) i (d).

Postojeći materijali

Daljnje čitanje

Znanstveni radovi

- DOI:10.5424/sjar/2015132-6252
- DOI: 10.1016/j.proenv.2015.07.213
- DOI: 10.1016/j.scienta.2013.04.035
- DOI: 10.1007/s10705-015-9730-5
- <http://hdl.handle.net/10198/7910>

Kontakt informacije

Izdavač: APPITAD

Rua da República à Cocheira, nº 17, 5370-347 Mirandela
<https://appitad.com/>

Autor(i): UTAD, IPB, APPITAD

Kontakt: inovacao@appitad.com

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Upravljanje u maslinicima koji se navodnjavaju samo oborinama

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Otpornost maslinika u trenutnom kontekstu klimatskih promjena zahtijeva hitnu akciju poljoprivrednika. Ex ante (prethodna situacija) široko prihvaćanje tradicionalnih praksi upravljanja tlom, kao što je obrada tla za kontrolu korova, ostavlja nezaštićeno i golo tlo tijekom oborina, vjetra i toplinskih valova. U portugalskom sjeveroistočnom području došlo je do teških promjena vremena od blaže zime do ekstremnih toplinskih valova tijekom ljeta, što je uzrokovalo biološku promjenu ciklusa maslina i posljedični gubitak produktivnosti. Uobičajena je praksa do 2-3 puta godišnje obraditi tlo što može dovesti do negativnog učinka na zdravlje tla (erozija, kapacitet zadržavanja vode i bioraznolikost) usled ekstremnih vremenskih uvjeta. Potreba za promjenom u načinu razmišljanja poljoprivrednika je hitna. Ex post (naknadna) situacija prirodni pokrov u nizu / među-redovima, koji se međusobno zasijeva, odnosi se na promjenu u praksi upravljanja pokrovima koja dovodi do promjene u prehrani tla i time promjene u troškovima gnojiva.

Ekonomski troškovi i koristi

Vrijednosti prikazane u stupcu ex post (naknadna situacija) odnose se na instalaciju prakse. Ulaganje u sjeme ne može se dogoditi ako je izbor spontana vegetacija ili se javlja jednom u godini setve. Troškovi se smanjuju u dugoročnom razdoblju i odnose se na rad stroja i čovjeka. Usporedba u posljednjoj liniji tablice je procjena nakon prve dvije godine.

Legenda

- Procijenjeni
- Izmjereni

	Prethodna situacija (€/ha)	Naknadna situacija (€/ha)
Varijabilni troškovi		
Ulazi:		
<i>Sjeme/sjeme</i>	--	150
<i>Gnojiva</i>	150	100
<i>Troškovi stroja (gorivo + amortizacija + upravljanje)</i>	140	140
UKUPNO	290	390
USPOREDBA	Globalno poboljšanje od 1% do 24% troškova (objašnjenja ispod):	
<p>Ekonomski koristi: To će biti jasnije nakon prvih nekoliko godina. Potreba za dušičnim gnojivima bit će manja. Što se tiče intervencija na tlu, nema promjene u ex ante i ex post situaciji jer će sati košnje biti sati košnje. U dužem razdoblju malčiranje trave (spontani pokrov) može smanjiti vrijeme košnje. Ako je ispaša stada opcija, trošak košnje se eliminira.</p>		

Okolišni troškovi i koristi

Energija	Pokazatelj približnog poboljšanja od 15%:
Pokazatelj se procjenjuje u dugoročnom razdoblju (3-4 godina) i na temelju empirijskog znanja o potrošnji goriva nakon 3-4 godina, potreba za intervencijama pokrivanja bit će manja.	
Voda	Poboljšanje pokazatelja od 50%:
Vrsta usjeva koja se navodnjavaju samo oborinama. Carlos M. Correia <i>et al</i> (1.) izvijestio je o 50% poboljšanju vlažnosti tla tijekom ljeta na dubini od 10-20 cm.	
Tlo	Poboljšanje pokazatelja od 15%:
Pokazatelj se procjenjuje na temelju poboljšanja svojstava tla mjenog Carlos M. Correia <i>et al</i> (1) na dubini od 10-20 cm.	
Zrak	Pokazatelj približnog poboljšanja od 15%:
Pokazatelj se procjenjuje na temelju empirijskog znanja. Prisutnost vegetacije pogoduje sekvestraciji ugljika i posljedično povećava kvalitetu zraka.	
Bioraznolikost	Pokazatelj približnog poboljšanja od 45%
Pokazatelj je procijenjen na temelju empirijskog znanja o očuvanju pomoćne faune i flore. Istraživanje Jose Alberto Pereira <i>et al</i> (2.) ukazuje na prednosti bioraznolikosti u spontanim kopnenim pokrovima.	

Bibliografija i izvori

- (1) Sandra Martins, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Alexandre Gonçalves, Margarida Arrobas, Ermelinda Pereira, Manuel Ângelo Rodrigues, Fernando M. Nunes and Carlos M. Correia; Synergy between Zeolites and Leguminous Cover Crops Improved Olive Tree Performance and Soil Properties in a Rainfed Olive Orchard; *Agronomy* **2023**, 13, 2674.
- (2) Maria Villa, Sónia A. P. Santos, António Mexia, Albino Bento and José Alberto Pereira; Ground Cover Management Affects Parasitism of Prays Oleae (Bernard); *BioControl* **2016**, 96. 72.

Nova praksa u maslinicima koji se navodnjavaju samo oborinama – Prilagodba klimatskim promjenama

Kratki opis OG

Cilj Operativne skupine (OS) bio je razviti i optimizirati poljoprivredne postupke koji mogu pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena, povećanju sekvencije ugljika, bioraznolikosti i prilagodbi maslinika koji se navodnjavaju samo oborinama novim klimatskim uvjetima. OS je ocijenio učinak raznih prirodnih i zasijanih vegetacijskih pokrova, prednosti lagane godišnje rezidbe, razne strategije gnojidbe tla i folijarne prihrane, primjenu mikoriznih gljiva, primjenu biougljena (ostataka spaljivanja biomase – *biochar*) i zeolita, ponašanje najreprezentativnijih sorti u regiji u uvjetima pojedinih edafoklimatskih ograničenja te učinak raznih prirodnih tvari koje induciraju mehanizme otpora s učinkom zaštite od nepovoljnih činioca okoliša.

Koristi

Povećati otpornost stabala na ljetni stres;
Povećati plodnost tla;
Povećati kapacitet infiltracije/zadržavanja vode i smanjiti gubitak vode isparavanjem;
Povećati produktivnost i kvalitetu proizvodnje.

Faza provedbe

Projektni zadaci dovršeni su 2022. godine.

Okvir primjenjivosti

Tema

Sekvestracija ugljika, poljoprivredni nusproizvod, bioraznolikost, prilagodba klimatskim promjenama, usjevi otporni na sušu

Kontekst

Ekstremni vremenski uvjeti na sjeveroistoku Portugala; tla s niskim udjelom organskih tvari

Trajanje

52 mjeseca

Uključeni partneri

Akadske institucije: IPB i UTAD

Udruženja poljoprivrednika: APPITAD, *Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua* i *Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense*

Poljoprivrednici: Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Maria Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro i Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Proračun

370 000 €

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

Pokazalo se da uvođenje mahunarki kao pokrovnog usjeva kratkih ophodnji/koji se prirodno sam zasijava i folijarne primjene kaolina, salicilne i abscizinske kiseline dovodi do značajnog rasta proizvodnje. Preporučuje se lagana godišnja rezidba metodom 3 reza kako bi se poboljšala produktivnost i otpornost stabala. Inokulacijom mikoriznim gljivama (MG) u prethodno ukorijenjenim reznicama smanjen je početni rast zbog natjecanja za proizvode fotosinteze; nasuprot tome, povećan je sadržaj organskog ugljika (OU) u tlu. U vrlo kiselom tlu primjenom mikoriznih gljiva i zeolita (ZL) pri sadnji poboljšana je rast stabala maslina uslijed poboljšanja statusa vode, razine kalcija (Ca) i magnezija (Mg) te fotosintetske

aktivnosti. U odraslih maslina primjena biouglijena i zeolita nije dovela do povećanja produktivnosti, ali je povećan OU i kapacitet izmjene kationa (CEC), što može donijeti dugoročne systemske prednosti. Komercijalne mikorizne gljive nisu se pokazale korisnima. Dokazan je doprinos bora (B) u zaštiti od ekstremnih vremenskih uvjeta i potreba za izbjegavanjem visokih doza dušika (N) zbog njegova negativnog utjecaja na OU i glomalin u tlu te kvalitetu maslinovog ulja. Usitnjeno drvo (MSW) i organsko gnojivo, iako stablima daju malo dušika, povećavaju OU, razinu fosfora i CEC, što poboljšava izgled za buduće proizvodne cikluse. U tlu i biljnom tkivu nisu pronađene zabrinjavajuće razine teških metala uslijed primjene komunalnog krutog otpada i biomase.

Postojeći materijali

Daljnje čitanje

Znanstveni radovi :

<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013112-3501>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035>
<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>
DOI: 10.3232/SJSS.2019.V9.N3.04
doi:10.3390/su122410630
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109712>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>
<https://doi.org/10.1007/s10705-021-10134-9>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems5020030>
<https://doi.org/10.3390/agronomy11112172>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems6010007>
<https://doi.org/10.3390/agriculture12020171>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.3390/molecules28020831>
<https://doi.org/10.3390/horticulturae9010110>
<https://doi.org/10.3390/molecules28062545>
DOI: 10.1111/sum.12948
<https://doi.org/10.3390/agronomy13112674>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

Kontakt informacije

Izdavač: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347
Mirandela

<https://appitad.om>

Autor(i): APPITAD

Kontakt: inovacao@appitad.pt

Projektni partneri: IPB, UTAD, APPITAD, Centro de gestão da empresa agrícola Vale do Tua, Centro de gestão de empresas agrícolas Vimiosense, Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Acushla, Manuel Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro, Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Gestione della copertura negli oliveti non irrigati

Sfida

La lavorazione del terreno comporta il rischio di erosione, perdita di nutrienti, aumento della temperatura del suolo e, di conseguenza, dell'evaporazione dell'acqua che esso contiene. Le condizioni meteorologiche estreme amplificano questi effetti. Pertanto, è sempre più necessario adattare le consuete pratiche agronomiche utilizzate negli oliveti non irrigati.

Soluzione

La gestione della copertura è una tecnica semplice che consiste nell'utilizzare la vegetazione naturale o coltivata, controllata dal pascolamento bovino o con macchinari, per proteggere la superficie del suolo dall'esposizione diretta alle condizioni ambientali, contribuendo alla concimazione del suolo.

Vantaggi

Diminuisce il rischio di erosione del suolo, promuove la biodiversità, aumenta il sequestro del carbonio, migliora la fertilità del suolo, previene la perdita di contenuto idrico del suolo per evaporazione e aumenta la capacità di ritenzione dell'acqua.

Raccomandazioni pratiche

Quando si decide di gestire la copertura del suolo di un oliveto, si possono applicare una serie di misure. Il semplice diagramma di flusso che segue (figura 1) riassume le fasi da seguire quando si decide di optare per la gestione della copertura in un uliveto. Nella figura 2 si vede un uliveto con copertura naturale gestita tramite pascolamento (a), sfalcio (b) e semina (c) e (d).

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Coltura resistente alla siccità
Biodiversità
Adattamento al cambiamento climatico
Mitigazione del cambiamento climatico
Controllo dell'erosione

Contesto

Condizioni climatiche estreme, paesaggio ad elevata pendenza, terreni a scarso contenuto di sostanza organica.

Tempo di applicazione

Tutto l'anno

Tempo di attuazione richiesto

Nessuno/variabile a seconda dell'area e della coltura.

Periodo totale di impatto

Tutto l'anno

Attrezzature

Tosaerba, trinciaerba, trattore.

Figura 1 - Diagramma di flusso della gestione della copertura

(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 1 - Coperture naturali gestite tramite pascolamento (a), sfalcio (b) e coperture seminate (c) e (d).

Bibliografia e fonti

Ulteriore bibliografia

Articoli scientifici :

- DOI:10.5424/sjar/2015132-6252
- DOI: 10.1016/j.proenv.2015.07.213
- DOI: 10.1016/j.scienta.2013.04.035
- DOI: 10.1007/s10705-015-9730-5
- <http://hdl.handle.net/10198/7910>

Informazioni di contatto

Editore: APPITAD

Rua da República à Cocheira, nº 17, 5370-347 Mirandela
<https://appitad.com/>

Autore/i: UTAD, IPB, APPITAD

Contatto: inovacao@appitad.com

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Gestione della copertura in oliveti irrigui

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

La resilienza degli oliveti nell'attuale contesto di cambiamento climatico richiede un'azione immediata da parte degli agricoltori. L'adozione diffusa ex-ante di pratiche tradizionali di gestione del suolo, come la lavorazione del terreno per il controllo delle erbe infestanti, lascia un suolo spoglio e non protetto durante le piogge, il vento e le ondate di calore. Nella regione portoghese del nord-est si sono verificati gravi cambiamenti climatici, da inverni più miti a ondate di calore estremo durante l'estate, che hanno causato un cambiamento biologico nel ciclo degli ulivi e una conseguente perdita di produttività. È una pratica comune lavorare il terreno 2-3 volte l'anno, con conseguente peggioramento degli effetti sulla salute del suolo (erosione, capacità di trattenere l'acqua e biodiversità) legate alle condizioni meteorologiche estreme. È urgente cambiare la mentalità degli agricoltori. La situazione ex-post (copertura naturale in fila/interfila, semina in interfila, si riferisce a un cambiamento nella pratica di gestione della copertura che porta, altresì, ad una variazione nella nutrizione del suolo e, quindi, ad una variazione del costo dei fertilizzanti.

Costi e benefici economici

I valori presentati nella colonna ex-post si riferiscono alla messa in atto della pratica. L'investimento in sementi può non avvenire se la scelta è quella della vegetazione spontanea, oppure avvenire una sola volta all'anno di impianto. I costi tendono a ridursi nel lungo periodo e si riferiscono al lavoro delle macchine e delle persone. Il confronto nell'ultima riga della tabella è stimato dopo il primo paio di anni.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante (€/ha)	Ex-post (€/ha)
Costi variabili		
Ingressi:		
<i>Semina</i>	--	150
<i>Fertilizzanti</i>	150	100
<i>Costi delle macchine (carburante+ammortamento+lavoro)</i>	140	140
TOTALE	290	390
CONFRONTO	Miglioramento globale tra l'1 e il 24% del costo (spiegazioni di seguito):	
<p>Vantaggi economici: Sarà più evidente dopo i primi due anni. La necessità di fertilizzanti ricchi di azoto sarà minore. Per quanto riguarda gli interventi sul suolo, la situazione ex-ante ed ex-post non cambia perché le ore di lavorazione saranno ore di sfalcio. A lungo termine, l'effetto pacciamante dell'erba (copertura spontanea) potrebbe ridurre le ore di taglio. Se si opta per la pastorizia, il costo dello sfalcio viene eliminato.</p>		

Costi e benefici ambientali

Energia	Indicatore di miglioramento approssimativo del 15%:
L'indicatore è stimato in un periodo di tempo a lungo termine (3-4 anni) e si basa sulla conoscenza empirica del consumo di carburante, poiché dopo 3-4 anni la necessità di interventi di copertura sarà minore.	
Acqua	Miglioramento dell'indicatore del 50%:
Il tipo di coltura considerata è quella pluviale. Un miglioramento del 50% dell'umidità del suolo durante l'estate è stato riportato da Carlos M. Correia <i>et al</i> (1) a 10-20 cm di profondità.	
Suolo	Miglioramento dell'indicatore del 15%:
L'indicatore è stimato in base al miglioramento delle proprietà del suolo misurato da Carlos M. Correia <i>et al</i> (1) a 10-20 cm di profondità.	
Aria	Indicatore di miglioramento approssimativo del 15%:
L'indicatore è stimato sulla base di conoscenze empiriche. La presenza di vegetazione favorisce il sequestro del carbonio e di conseguenza aumenta la qualità dell'aria.	
Biodiversità	Indicatore di miglioramento approssimativo del 45%:
L'indicatore è stimato in base alla conoscenza empirica della conservazione della fauna e della flora ausiliarie. Uno studio di José Alberto Pereira <i>et al.</i> (2) riferisce i benefici della biodiversità nelle coperture spontanee del suolo.	

Bibliografia e fonti

- (1). Sandra Martins, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Alexandre Gonçalves, Margarida Arrobas, Ermelinda Pereira, Manuel Ângelo Rodrigues, Fernando M. Nunes and Carlos M. Correia; Synergy between Zeolites and Leguminous Cover Crops Improved Olive Tree Performance and Soil Properties in a Rainfed Olive Orchard; *Agronomy* **2023**, *13*, 2674.
- (2) Maria Villa, Sónia A. P. Santos, António Mexia, Albino Bento and José Alberto Pereira; Ground Cover Management Affects Parasitismo f Prays Oleae (Bernard); *BioControl* **2016**, *96*. 72.

Nuove pratiche negli oliveti non irrigati - Adattamento al cambiamento climatico

Breve descrizione del GO

L'obiettivo del GO è stato quello di sviluppare e ottimizzare pratiche agronomiche in grado di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, aumentando il sequestro del carbonio, la biodiversità e l'adattamento degli oliveti non irrigati alle nuove condizioni climatiche. Il GO ha valutato l'effetto di diverse coperture vegetali naturali e coltivate, i vantaggi della potatura leggera annuale, le diverse strategie di concimazione del suolo e fogliare, l'uso di funghi micorrizici, l'applicazione di biochar e zeoliti, il comportamento delle varietà più rappresentative della regione nei confronti di vari vincoli pedoclimatici e l'effetto di diverse sostanze naturali che inducono meccanismi di resistenza con un effetto protettivo contro i fattori ambientali avversi.

Benefici

Aumentare la resilienza delle piante allo stress delle temperature estive;
 Aumentare la fertilità del suolo;
 Migliorare la capacità di infiltrazione/ritenzione dell'acqua e diminuire la perdita di acqua per evaporazione;
 Aumentare la produttività e la qualità della produzione

Fase di implementazione

Le attività del progetto sono state completate nel 2022.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Sequestro del carbonio, sottoprodotti agricoli, biodiversità, adattamento al cambiamento climatico, colture resistenti alla siccità

Contesto

Condizioni climatiche estreme nel nord-est del Portogallo; terreni con un basso contenuto di sostanza organica

Durata

52 mesi

Partner

Istituti accademici: IPB e UTAD
 Associazione degli agricoltori: APPITAD, Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua e Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense
 Agricoltori: Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Maria Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro and Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Budget

370.000 €

Principali risultati raggiunti o attesi

L'introduzione di colture di copertura leguminose a ciclo breve/risemina naturale, così come l'applicazione fogliare di caolino, acido salicilico e abscissico, hanno evidenziato un aumento significativo della produzione. Si raccomanda una potatura leggera annuale, utilizzando il metodo dei tre tagli per migliorare la produttività e la resilienza delle piante. L'inoculo di funghi micorrizici (FM) in talee pre-radicate ha limitato la crescita iniziale a causa della competizione per i fotoassimilati; per contro, ha aumentato il contenuto di carbonio organico (CO) nel suolo. In un terreno molto acido, l'applicazione di funghi micorrizici e zeoliti (ZL) al momento dell'impianto ha favorito la crescita degli ulivi grazie al miglioramento dello stato idrico, dei livelli di calcio (Ca) e magnesio (Mg) e dell'attività

fotosintetica. Negli oliveti adulti, l'applicazione di biochar (BC) e ZL non ha migliorato la produzione, ma ha aumentato il CO e la capacità di scambio cationico (CSC), che può apportare benefici al sistema a lungo termine. I FM in commercio non hanno evidenziato alcun beneficio. È stato dimostrato il ruolo del boro (B) nel proteggere dalle condizioni climatiche estreme, nonché la necessità di evitare dosi elevate di N, a causa del suo effetto negativo sul CO e la glomalina nel suolo e la qualità dell'olio d'oliva prodotto. Le applicazioni di legno trinciato e cippato (MSW) e letame, nonostante forniscano poco N alle piante, hanno aumentato il CO e i livelli di fosforo e CSC, con buone indicazioni per i futuri cicli di produzione. Non sono stati riscontrati livelli preoccupanti di metalli pesanti nel suolo e nei tessuti vegetali in seguito all'applicazione di rifiuti solidi urbani e biomassa.

Materiale esistente

Ulteriore bibliografia

Articoli scientifici :

<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013112-3501>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035>
<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>
DOI: 10.3232/SJSS.2019.V9.N3.04
doi:10.3390/su122410630
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109712>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>
<https://doi.org/10.1007/s10705-021-10134-9>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems5020030>
<https://doi.org/10.3390/agronomy11112172>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems6010007>
<https://doi.org/10.3390/agriculture12020171>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.3390/molecules28020831>
<https://doi.org/10.3390/horticulturae9010110>
<https://doi.org/10.3390/molecules28062545>
DOI: 10.1111/sum.12948
<https://doi.org/10.3390/agronomy13112674>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

Informazioni di contatto

Editore: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347

Mirandela

<https://appitad.om>

Autore/i: APPITAD

Contatto: inovacao@appitad.pt

Partner del progetto: IPB, UTAD, APPITAD, Centro de gestão da empresa agrícola Vale do Tua, Centro de gestão de empresas agrícolas Vimiosense, Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Acushla, Manuel Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro, Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Gestão da cobertos vegetais em olivais de sequeiro

Desafio

Lavar a terra representa um risco de erosão, perda de nutrientes, aumento da temperatura do solo e, conseqüentemente, evaporação da água do solo. As condições climáticas extremas potenciam estes efeitos, pelo que existe uma necessidade crescente de adaptar as práticas agronómicas convencionais utilizadas nos olivais irrigados pela chuva.

Solução

A gestão da cobertura é uma técnica simples que consiste em utilizar a vegetação natural ou semeada, controlada por pastoreio ou maquinaria, para proteger a superfície do solo da exposição direta às condições ambientais, contribuindo para a fertilização do solo.

Benefícios

Diminui o risco de erosão do solo, promove a biodiversidade, aumenta o sequestro de carbono, melhora a fertilidade do solo, evita a perda do teor de água do solo por evaporação e aumenta a capacidade de retenção da água.

Recomendações práticas

Pode ser aplicado um conjunto de medidas para decidir em relação à gestão da cobertura de um olival. Segue-se um fluxograma simples (Figura 1) que resume os passos a seguir quando se decide optar pela gestão da cobertura num olival. Na figura 2, observa-se um olival com cobertura natural gerido por pastoreio (a), ceifa (b) e sementeira (c) e (d).

Caixa de aplicabilidade

Tema

Culturas resistentes à seca
Biodiversidade
Adaptação às alterações climáticas
Mitigação das alterações climáticas
Controlo da erosão

Contexto

Condições climáticas extremas, paisagem de elevado declive, solos com baixo teor de matéria orgânica.

Tempo de aplicação

Todo o ano

Tempo de implementação necessário

Nenhum/variável consoante a zona e a cultura em causa.

Período de impacto

Todo o ano

Equipamento

Segadeira, triturador, trator.

Figura 1 - Fluxograma da gestão da cobertura

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1 - Coberturas naturais geridas por pastoreio (a), ceifa (b) e coberturas semeadas (c) e (d).

Materiais existentes

Outras leituras

Artigos científicos

- DOI:10.5424/sjar/2015132-6252
- DOI: 10.1016/j.proenv.2015.07.213
- DOI: 10.1016/j.scienta.2013.04.035
- DOI: 10.1007/s10705-015-9730-5
- <http://hdl.handle.net/10198/7910>

Informações de contacto

Editor: APPITAD

Rua da República à Cocheira, nº 17, 5370-347 Mirandela
<https://appitad.com/>

Autor(es): UTAD, IPB, APPITAD

Contacto: inovacao@appitad.com

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Gestão de cobertos em olivais de sequeiro

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

A resiliência dos olivais no atual contexto de alterações climáticas exige uma ação imediata por parte dos agricultores. A adoção generalizada ex-ante de práticas tradicionais de gestão do solo, como a lavoura para controlo de ervas daninhas, deixa um solo desprotegido e nú durante a chuva, o vento e as ondas de calor. Na região nordeste de Portugal, têm-se registado alterações climáticas severas, desde invernos mais suaves a ondas de calor extremas durante o verão, provocando uma alteração biológica no ciclo da oliveira e consequente perda de produtividade. É prática comum lavrar 2-3 vezes por ano, o que leva ao agravamento dos efeitos das condições climáticas extremas na saúde do solo (erosão, capacidade de retenção de água e biodiversidade). É urgente uma mudança de mentalidade dos agricultores. A situação ex-post (cobertura natural em linha/entrelinha, semeada na entrelinha) refere-se a uma alteração da prática de gestão da cobertura que conduz a uma alteração da nutrição do solo e, por conseguinte, a uma alteração do custo dos fertilizantes.

Custos e benefícios económicos

Os valores apresentados na coluna ex-post referem-se à instalação da prática. O investimento em sementes pode não ocorrer se a escolha for a vegetação espontânea ou, ocorrer uma única vez no ano de instalação. Os custos tendem a reduzir-se a longo prazo e referem-se ao trabalho de máquinas e mão de obra. A comparação na última linha do quadro é estimada após o primeiro par de anos.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante (€/ha)	Ex-post (€/ha)
Custos variáveis		
Entradas:		
<i>Sementeiras/sementes</i>	--	150
<i>Fertilizantes</i>	150	100
<i>Custos da máquina (combustível+depreciação+trabalho)</i>	140	140
TOTAL	290	390
COMPARAÇÃO	Melhoria global entre 1 e 24% do custo (explicações abaixo): 	
Vantagens económicas: Será mais evidente após os primeiros dois anos. A necessidade de fertilizantes ricos em azoto será menor. No que respeita às intervenções no solo, não há qualquer alteração na situação ex-ante e ex-post porque as horas de lavoura serão horas de ceifa. A longo prazo, o efeito de cobertura vegetal morta (cobertura espontânea) pode diminuir as horas de corte. Se o pastoreio da cobertura for uma opção, o custo da ceifa é eliminado.		

Custos e benefícios ambientais

Energia	Indicador de melhoria aproximada de 15%:
O indicador é estimado num período de longo prazo (3-4 anos) e baseia-se no conhecimento empírico do consumo de combustível, uma vez que, após 3-4 anos, a necessidade de intervenções de cobertura será menor.	
Água	Melhoria do indicador em 50%:
O tipo de culturas considerado é o de sequeiro. Uma melhoria de 50% da humidade do solo durante o verão foi reportada por Carlos M. Correia <i>et al</i> (1) a 10-20 cm de profundidade.	
Solo	Melhoria do indicador em 15%:
O indicador é estimado com base na melhoria das propriedades do solo, medidas por Carlos M. Correa <i>et al</i> (1) a 10-20 cm de profundidade.	
Ar	Indicador de melhoria aproximada de 15%:
O indicador é estimado com base em conhecimentos empíricos. A presença de vegetação favorece o sequestro de carbono e, conseqüentemente, aumenta a qualidade do ar.	
Biodiversidade	Indicador de melhoria aproximada de 45%:
O indicador é estimado com base no conhecimento empírico da preservação da fauna e da flora auxiliares. Um estudo de José Alberto Pereira <i>et al</i> (2) refere os benefícios da biodiversidade nas coberturas espontâneas do solo.	

Bibliografia e fontes

- (1) Sandra Martins, Cátia Brito, Ermelinda Silva, Alexandre Gonçalves, Margarida Arrobas, Ermelinda Pereira, Manuel Ângelo Rodrigues, Fernando M. Nunes and Carlos M. Correia; Synergy between Zeolites and Leguminous Cover Crops Improved Olive Tree Performance and Soil Properties in a Rainfed Olive Orchard; *Agronomy* **2023**, *13*, 2674.
- (2) Maria Villa, Sónia A. P. Santos, António Mexia, Albino Bento and José Alberto Pereira; Ground Cover Management Affects Parasitismo f Prays Oleae (Bernard); *BioControl* **2016**, *96*. 72.

Novas práticas em olivais de sequeiro – Adaptação às alterações climáticas

Breve descrição do GO

O objetivo do GO foi desenvolver e otimizar práticas agrónomicas que possam contribuir para a mitigação das alterações climáticas, aumentando o sequestro de carbono, a biodiversidade e a adaptação dos olivais de sequeiro às novas condições climáticas. O GO avaliou o efeito de diferentes coberturas vegetais naturais e semeadas, as vantagens da poda ligeira anual, diferentes estratégias de fertilização do solo e foliar, a utilização de fungos micorrízicos, a aplicação de biochar e zeólitos, o comportamento das variedades mais representativas da região a diferentes condições edafoclimáticas e o efeito de diferentes substâncias naturais indutoras de mecanismos de resistência com efeito protetor contra fatores ambientais adversos.

Benefícios

Aumentar a resistência das árvores ao stress do verão;
Melhorar a fertilidade do solo;
Melhorar a capacidade de infiltração/retenção da água e diminuir a perda de água por evaporação;
Aumentar a produtividade e a qualidade da produção.

Fase de implementação

As tarefas do projeto foram concluídas em 2022.

Caixa de dados chave

Tema

Sequestro de carbono, subprodutos agrícolas, biodiversidade, adaptação às alterações climáticas, culturas resistentes à seca

Contexto

Condições climatéricas extremas no nordeste de Portugal; solos com baixo teor de matéria orgânica

Duração

52 meses

Parceiros Envolvidos

Instituições académicas: IPB e UTAD
Associações de agricultores: APPITAD, Centro de Gestão da Empresa Agrícola Vale do Tua e Centro de Gestão de Empresas Agrícolas Vimiosense
Agricultores: Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Maria Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro e Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Orçamento

370 000 €

Particularidade

Principais resultados alcançados ou esperados

A introdução de culturas de cobertura leguminosas de ciclo curto/ressementeira natural, bem como a aplicação foliar de caulino, ácidos salicílico e abscísico, revelaram aumentos significativos da produção. Recomenda-se uma poda ligeira anual, utilizando o método dos 3 cortes, para melhorar a produtividade e a resistência das árvores. A inoculação com fungos micorrízicos (MF) em estacas pré-enraizadas reduziu o crescimento inicial devido à competição por fotoassimilados; em contrapartida, aumentou o teor de carbono orgânico (CO) do solo. Em solos muito ácidos, a aplicação de fungos micorrízicos e de zeólitos (ZL) na plantação melhorou o crescimento das oliveiras devido à melhoria do estado hídrico, dos níveis de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) e da atividade fotossintética. Em olivais adultos, a aplicação de biochar (BC) e zeólitos (ZL) não melhorou a produção, mas aumentou o carbono orgânico (CO) e a capacidade de troca catiónica (CEC), o que pode beneficiar o sistema a longo prazo. Os fungos micorrízicos (MF) comerciais não revelaram qualquer benefício. Foi demonstrado o papel do boro (B) na proteção contra condições climáticas extremas, bem como a necessidade de evitar doses elevadas de azoto, devido ao seu efeito negativo sobre o carbono orgânico (CO) e glomalina no solo e a qualidade do azeite produzido. As aplicações de madeira triturada e de estrume, apesar de fornecerem pouco azoto às árvores, aumentaram o carbono orgânico (CO) e os níveis de fósforo e de capacidade de troca catiónica (CEC), deixando boas indicações para futuros ciclos de produção. Não foram encontrados níveis preocupantes de metais pesados nos solos e tecidos vegetais com a aplicação de resíduos sólidos urbanos e biomassa.

Materiais existentes

Outras leituras

Artigos científicos :

<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2013112-3501>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2013.04.035>
<http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015132-6252>
DOI: 10.3232/SJSS.2019.V9.N3.04
doi:10.3390/su122410630
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109712>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>
<https://doi.org/10.1007/s10705-021-10134-9>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems5020030>
<https://doi.org/10.3390/agronomy11112172>
<https://doi.org/10.3390/soilsystems6010007>
<https://doi.org/10.3390/agriculture12020171>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.3390/molecules28020831>
<https://doi.org/10.3390/horticulturae9010110>
<https://doi.org/10.3390/molecules28062545>
DOI: 10.1111/sum.12948
<https://doi.org/10.3390/agronomy13112674>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
<https://doi.org/10.3390/antiox11071332>
<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109795>

Informações de contacto

Editor: APPITAD

Rua da República, à cocheira, nº 17 e 45, 5370-347
Mirandela
<https://appitad.om>

Autor(es): APPITAD

Contacto: inovacao@appitad.pt

Parceiros do projeto: IPB, UTAD, APPITAD, Centro de gestão da empresa agrícola Vale do Tua, Centro de gestão de empresas agrícolas Vimiosense, Casa de Santo Amaro, Quinta Vale do Conde, Acushla, Manuel Domingos Carvalho, Almira dos Anjos Lopes Robalo Cordeiro, Maria dos Anjos Rosa Rodrigues

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023